

DAŇOVÉ ZVÝHODNENIE PRI ÚVEROCH NA BÝVANIE

TAX BENEFITS FOR HOUSING LOANS

Simona Heseková¹ – Yana Daudrikh² – Maroš Katkovčín³

Abstrakt: Článok sa zameriava na problematiku daňových zvýhodnení pri úveroch na bývanie, pričom skúmanú materiú hodnotí aj z pohľadu historickej komparácie a možnosti aplikácie aktuálne nastavených daňových zvýhodnení pri rôznych typoch úverov v zmysle platnej legislatívy. Článok sa zaoberá aj praktickými otázkami spojenými s aplikáciou daňových zvýhodnení v kontexte procesu poskytovania úverov.

Kľúčové slová: štátny príspevok pre mladých, daňový bonus, hypotekárny úver

Abstract: The article focuses on the issue of tax benefits for housing loans, while evaluating the researched material in terms of historical comparison and the possibility of applying the currently set tax benefits for various types of loans in accordance with applicable legislation. The article also deals with practical issues related to the application of tax benefits in the context of the lending process.

Key words: state allowance for young people, tax bonus, mortgage loan

JEL kód: K34

ÚVOD

Daňové zvýhodnenia pri úveroch, ktoré sú poskytované za účelom zefektívnenia financovania bytových potrieb obyvateľstva, predstavujú pomerne štandardnú formu štátnej podpory bývania, ktorá sa v rôznych formách (napr. štátne zvýhodnenie na platené úroky, daňový bonus na zaplatené úroky) vyskytuje v takmer každom daňovom systéme, daňový systém Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) nevynímajúc.

¹ JUDr. Simona Heseková, PhD., odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, Šafárikovo námestie 6, 810 00 Bratislava – právo finančného trhu/60, e-mail: simona.hesekova@flaw.uniba.sk; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8758-7224>.

² JUDr. Yana Daudrikh, PhD., odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, Šafárikovo námestie 6, 810 00 Bratislava – daňové právo, právo finančného trhu/30, e-mail: yana.daudrikh@flaw.uniba.sk; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1297-5967>.

³ Mgr. Ing. Maroš Katkovčín, PhD., odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, Šafárikovo námestie 6, 810 00 Bratislava – právo finančného trhu, obchodné právo, právo verejného obstarávania/29, e-mail: maros.katkovcin@uniba.sk.

Vo všeobecnosti na jednej strane pôsobia daňové zvýhodnenia pri úveroch na bývanie ako stimulačný prvok pre obyvateľstvo (prípadne vybrané skupiny obyvateľstva), nakoľko hlavným účelom týchto inštitútov je zabezpečiť efektívnu možnosť obyvateľstva nadobúdať nehnuteľnosti určené na bývanie do vlastníctva (t. j. fakticky „*spraviť možnosť zaobstarať si vlastné bývanie dostupnejším*“). Na druhej strane je pomerne zaujímavé analyzovať výsledky komparatívnej štúdie publikovanej v roku 2022 (VANGEEL, W., DEFAU, L., DE MOOR, L., (2022). 15 s.), v ktorej autori analyzovali daňové systémy naprieč Európou v období rokov 1990 – 2015 za účelom posúdenia vzťahu medzi cenou nehnuteľností a výškou štátnej podpory poskytovania hypoték v podobe úrokového zvýhodnenia (t. j. istej formy štátneho príspevku vo vzťahu k úrokovej sadzbe hypotekárneho úveru vyžadovaného úverovou inštitúciou). Z výsledkov regresnej analýzy vyplýva, že v sledovanom období vo vybraných krajinách poskytované úrokové zvýhodnenia mali významný vplyv na zvyšovanie cien nehnuteľností. Vyššie uvedený aspekt zároveň do určitej miery neguje deklarované pozitívne efekty existencie daňových zvýhodnení resp. štátnej podpory bývania ako takej, keďže zvyšovanie cien nehnuteľností zároveň môže vyvolať zníženie dostupnosti vlastného bývania nielen pre skupinu, ktorá požíva daňové zvýhodnenie, ale aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva, ktoré podmienky stanovené príslušnou legislatívou na priznanie resp. uplatnenie určitej formy daňového zvýhodnenia nespĺňajú. Je potrebné zdôrazniť, že daňové zvýhodnenia nachádzame v jednotlivých legislatívach v rôznej podobe, pričom rôznorodo je koncipovaný aj samotný systém daňového zaťaženia nehnuteľností. (bližšie aj RADVAN, M., FRANZSEN, R., MCCLUSKEY, W. J., PLIMMER, F., (2021). 1141 s.)

V našom vedeckom príspevku sa osobitne zameriavame na analýzu daňových zvýhodnení pri úveroch na bývanie v legislatívnych a ekonomických podmienkach SR, ktoré boli resp. sú poskytované pre vybranú skupinu obyvateľstva, ktorú môžeme legislatívnym jazykom označiť za mladých. V jednotlivých kapitolách tohto príspevku analyzujeme koncepciu inštitútu štátneho príspevku na hypotekárny úver pre mladých, ktorý predstavoval formu štátneho zvýhodnenia obstarania vlastného bývania pre mladých od roku 2001 do roku 2017, ako aj koncepciu, podmienky uplatnenia a prípadné aplikačné problémy pri uplatňovaní aktuálne existujúceho daňového zvýhodnenia v legislatívnych podmienkach SR v podobe daňového bonusu na zaplatené úroky, ktorý čo do účelu nahradil od roku 2018 štátny príspevok na hypotekárny úver pre mladých. Napriek tomu, že štátny príspevok na hypotekárny úver pre mladých podľa nášho názoru nemožno označiť za daňový nástroj, vzhľadom na sledovanie

rovnakého účelu a obdobnú koncepciu ako daňový bonus na zaplatené úroky, tieto formy štátom poskytovaného zvyhodnenia úverov na bývanie pre mladých následne vzájomne porovnávame s cieľom adresovania nami formulovanej vedeckej hypotézy, ktorá znie:

„Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje efektívnejší nástroj štátnej podpory bývania pre mladých ako štátny príspevok na hypotekárny úver pre mladých.“

1. PRÁVNA REGULÁCIA ŠTÁTNEHO PRÍSPEVKU NA HYPOTEKÁRNY ÚVER PRE MLADÝCH

1.1. Koncepcia štátneho príspevku pre mladých

Na základe zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od roku 2001 do roku 2017 (ďalej len „ZoB 2017“) mali od roku 2001 do roku 2017 mladí žiadatelia možnosť získať hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých za účelom kúpy nehnuteľností (ďalej aj len „štátny príspevok pre mladých“). Išlo o výbornú možnosť kúpy zvolenej nehnuteľnosti o niečo výhodnejšie.

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých bola poskytovaná vo forme hypotekárneho úveru, ktorý bol zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti na území SR. Účel poskytnutia takej hypotéky bol bližšie obmedzený v § 68 písm. a) až c) ZoB 2017 na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb, údržbu tuzemských nehnuteľností.

Štátny príspevok pre mladých predstavoval percento, o ktoré štát znižoval výšku úrokovej sadzby, bližšie uvedenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Obdobie poskytovania štátneho príspevku pre mladých bolo stanovené maximálne na 5 rokov, zníženie úrokovej sadzby predstavovalo 3 %. Z celkovej výšky dotácie 2 % poskytoval štát a 1 % hypotekárna banka. V prípade hypotekárnej banky išlo o fakultatívnu bankovú službu, teda poskytovanie hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých sa realizovalo na báze dobrovoľnosti a komerčná banka nemusela danú službu automaticky poskytovať.

Maximálna výška štátneho príspevku pre mladých bola stanovená na úroveň 50 000 eur, a to najviac na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

1.2. Podmienky uplatnenia štátneho príspevku pre mladých

Základnou podmienkou pre žiadateľov bolo podanie žiadosti, v rámci ktorej mladý žiadateľ/žiadatelia žiadali o poskytnutie hypotekárneho úveru, vrátane udelenia štátneho príspevku pre mladých. Vymedzenie osobitných podmienok na získanie štátneho príspevku pre mladých bolo obsiahnuté v § 85a ods. 1) a 3) ZoB 2017 a to nasledovne:

- **vek žiadateľa**; žiadateľom vo všeobecnosti mohla byť fyzická osoba, ktorá ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku. V prípade podania žiadosti manželmi alebo viacerými spoludlžníkmi, požiadavku na vek musela spĺňať každá z týchto osôb;
- **príjem žiadateľa**; priemerný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nepresiahol limit vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. V prípade manželov, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmel presiahnuť 2,6 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve SR. Príjmová hranica sa aktualizovala každý štvrtrok podľa dát zverejnených Štatistickým úradom SR.

V kontexte vyššie uvedených podmienok je potrebné spomenúť aj predložený návrh novely ZoB 2017, ktorá pôvodne navrhovala zmeniť uvedené podmienky udelenia štátneho príspevku pre mladých. Predložený návrh navrhoval rozšíriť zoznam žiadateľov o štátny príspevok pre mladých o mladomanželov, z ktorých aspoň jeden spĺňal podmienku veku do 35 rokov. Teda sa navrhovalo upustiť od súbežného splnenia stanovenej podmienky maximálnej výšky veku oboma manželmi. Okrem toho sa navrhovalo zvýšiť hranicu maximálneho príjmu žiadateľa o štátny príspevok pre mladých na 1,5-násobok priemernej mzdy s tým, že príjem manželov sa mal posudzovať spoločne. Účelom predloženého návrhu bolo predovšetkým pomôcť rodinám s deťmi, v ktorých živiteľom v prevažnej miere bol jeden z rodičov. Predložený návrh však nebol schválený. (Dôvodová správa)

Za účelom preukázania splnenia vyššie uvedených podmienok hypotekárna banka požadovala množstvo rôznych dokladov. Predovšetkým šlo o doklad totožnosti žiadateľa (napr. občiansky preukaz, rodný list, atď.); dokladanie príjmu vo forme potvrdenia o výške príjmu, respektíve pracovnej zmluvy; doklad preukazujúci účel úveru (napr. kúpna zmluva, stavebné povolenie, atď.); znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť a pod.

1.3. Potenciálne aplikačné problémy uplatňovania štátneho príspevku pre mladých

Aplikačné problémy spojené s uplatňovaním štátneho príspevku pre mladých sa týkali najmä otázok spojených so zmenou osoby žiadateľa hypotekárneho úveru a s predčasným splatením hypotekárneho úveru.

Zánik štátneho príspevku pre mladých **nebol viazaný na osobu mladého poberateľa** hypotekárneho úveru. Nárok na štátny príspevok tak nezanikal, ak mladý poberateľ hypotekárneho úveru previedol záväzok z hypotekárneho úveru na jemu blízku osobu, ktorá zároveň musela spĺňať obdobné podmienky, ako pôvodný poberateľ štátneho príspevku pre mladých. Obdobne sa postupovalo v prípade zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo podielového spoluvlastníctva, respektíve v prípade smrti poberateľa hypotekárneho úveru, kde nárok na štátny príspevok pre mladých prechádzal na osobu, na ktorú prechádzali nesplatené záväzky z hypotekárneho úveru (§ 85b ods. 5 písm. a) a ods. 6 ZoB 2017).

ZoB 2017 okrem iného umožňoval mladému poberateľovi hypotekárneho úveru požiadať o **odklad splátky istiny** počas prvých piatich rokov. V takom prípade mladý poberateľ hypotekárneho úveru platil iba úrok. Nevýhoda tejto možnosti spočívala v neskoršej povinnosti splatiť celú sumu hypotekárneho úveru vrátane úrokov. Keďže v rámci prvých splátok klient spláca najmä úrok, odklad splátok celkovo predražil (do istej miery) hypotekárny úver mladého poberateľa.

Výhoda štátneho príspevku pre mladých okrem iného spočívala v možnosti kedykoľvek **vyplatiť hypotekárny úver** bez akéhokoľvek dodatočného poplatku za predčasné splatenie úveru. Osobitosťou v tomto prípade bola lehota výplaty celého hypotekárneho úveru. V prípade, ak mladý poberateľ hypotekárneho úveru splatil hypotéku pre mladých počas prvých štyroch rokov, bol následne povinný vrátiť celý štátny príspevok pre mladých a rovnako tak aj príspevok banky. Vrátenie štátneho príspevku sa realizovalo prostredníctvom hypotekárnej banky (§ 85b ods. 7) ZoB 2017). Je zrejmé, že v tomto prípade bolo pre mladého poberateľa hypotekárneho úveru vhodnejšie „*správne načasovať*“ splatenie hypotekárneho úveru, a tým predísť možným problémom spojeným s vrátením príspevkov. Je však zaujímavé, že ZoB 2017 priamo bližšie neupravoval, v akom objeme bolo možné zrealizovať bezplatnú mimoriadnu splátku. Z tohto dôvodu hypotekárne banky interpretovali vyššie uvedené ustanovenie rôznorodo, pričom niektoré umožňovali realizovať iba jednu bezplatnú mimoriadnu splátku, zatiaľ čo iné povoľovali realizovať neobmedzený počet mimoriadnych splátok.

2. PRÁVNÁ REGULÁCIA DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY

2.1. Koncepcia daňového bonusu na zaplatené úroky

Základnú koncepciu daňového bonusu na zaplatené úroky nachádzame v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „*zákon o dani z príjmov*“) a v zákone č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*zákon o úveroch na bývanie*“). Pokým zákon o dani z príjmov špecifikuje výšku daňového bonusu a podmienky, ktoré musia byť splnené, aby vznikol nárok na daňový bonus, zákon o úveroch na bývanie konkretizuje typ úveru, ktorý zakladá nárok na daňový bonus na zaplatené úroky (ďalej aj len „*daňový bonus*“). Vzhľadom na vytýčený cieľ článku, ako aj za účelom verifikácie stanovenej hypotézy, je potrebné venovať pozornosť legislatívnemu vymedzeniu úveru, ktoré predstavuje základnú podmienku vzniku nároku na daňový bonus a jeho komparáciu s hypotekárnym úverom v kontexte štátneho príspevku pre mladých. Vychádzajúc z definície úveru na bývanie, ktorá zahŕňa hypotekárne úvery poskytované bankami, ako aj úvery poskytované inými veriteľmi disponujúcimi povolením od Národnej banky Slovenska na poskytovanie úverov, by sa dalo predpokladať, že okruh úverov pri ktorom je možné využiť daňový bonus je podstatne širší ako pri štátnom príspevku pre mladých, ktorý sa explicitne viazal iba na hypotekárny úver v zmysle ZoB 2017. Túto domnienku vyvracia ustanovenie § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie, ktoré zužuje pomerne širokú definíciu úveru na bývanie prostredníctvom stanovenia podmienok, ktoré sa týkajú:

- doby trvania úveru (len úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov),
- osoby veriteľa, ktorý ho poskytuje (banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky s vylúčením stavebnej sporiteľne),
- účelu úveru, ktorým môže byť výhradne nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo zmena dokončenej stavby určenej na bývanie.

Na základe takto vymedzených definičných znakov úveru na bývanie je možné konštatovať, že pri uplatňovaní daňového bonusu nedochádza k podstatnému rozšíreniu okruhu úverov v porovnaní s legislatívnymi podmienkami, ktoré upravovali štátny príspevok pre mladých.

Základný charakteristický znak daňového bonusu vychádza zo samotnej podstaty daňového bonusu ako daňového zvýhodnenia, ktoré vylučuje zo schémy tejto podpory bývania banku, čím sa poskytnutie daňového bonusu stáva nezávislým od rozhodnutia banky participovať na tejto podpore (na rozdiel od štátneho príspevku, ktorého poskytnutie sa odvíjalo od rozhodnutia banky spolupodieľať sa na poskytovaní štátneho príspevku pre mladých).

Tento aspekt je možné hodnotiť pozitívne, nakoľko možnosť využiť daňové zvýhodnenie je výlučne v dispozícii poberateľa úveru (samozrejme za podmienky splnenia zákonom stanovených požiadaviek). Zároveň takto nastavená schéma nezasahuje nad nevyhnutnú mieru do autonómie podnikania poskytovateľov úverov na bývanie.

Samotné daňové zvýhodnenie v podobe daňového bonusu predstavuje sumu vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, s limitom stanoveným na 400 eur za rok. Suma daňového zvýhodnenia sa odvíja od zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, a to na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie a najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie.

2.2. Podmienky uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

Obdobne ako pri štátnom príspevku pre mladých, aj v prípade daňového bonusu sa možnosť uplatnenia tejto podpory bývania odvíja od požiadavky splnenia podmienok stanovených v právnom predpise, ktorým je v prípade daňového bonusu zákon o dani z príjmov. Podmienky, ktoré zakladajú nárok na uplatnenie daňového bonusu, sa rovnako ako v prípade štátneho príspevku pre mladých odvíjajú od veku žiadateľa o úver a jeho priemerného mesačného príjmu. Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus ak má:

- najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver, ktorý spadá pod vymedzenie úveru na bývanie na účely uplatňovania sumy daňového zvýhodnenia podľa zákona o úveroch na bývanie, a
- priemerný mesačný príjem vypočítaný z zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie (priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú

súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e, bližšie § 33a zákon o dani z príjmov).

V tomto smere je možné polemizovať o vhodnosti rozdrobenia právnej úpravy daňového bonusu do dvoch samostatných právnych predpisov, ktorými sú zákon o dani z príjmov a zákon o úveroch na bývanie. Na jednej strane tento prístup neprispieva k prehľadnosti právnej úpravy, no vzhľadom na už existujúcu rozdrobenosť právnej úpravy upravujúcej poskytovanie úverov spotrebiteľom je možné konštatovať, že tento prístup zákonodarcu sleduje nastavenú líniu legislatívy v oblasti daní a v oblasti poskytovania úverov spotrebiteľom.

Zodpovednosť za splnenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky a ich preukázanie správcovi dane v každom prípade nesie daňovník, a to aj napriek tomu, že základným podkladom vyplatenia daňového bonusu na zaplatené úroky je potvrdenie príslušného veriteľa (úverovej inštitúcie) podľa § 26a zákona o úveroch na bývanie. Daňový bonus na zaplatené úroky si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní (povinnosť podať za príslušný kalendárny rok najneskôr do 31. 3. nasledujúceho kalendárneho roka) prípadne v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov (daňovník je povinný zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov za príslušný kalendárny rok za predpokladu splnenia ďalších podmienok podľa zákona o dani z príjmov najneskôr do 15. 2. nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. do 15. 2. musí disponovať aj potvrdením o zaplatených úrokoch od príslušnej úverovej inštitúcie).

Z koncepcie daňového bonusu zároveň vyplýva, že suma daňového bonusu poníža celkovú daňovú povinnosť daňovníka v príslušnom zdaňovacom období, pričom tento daňový bonus je možné kumulovať aj s inými druhmi daňového bonusu (napr. daňovým bonusom na vyživované deti podľa § 33 zákona o dani z príjmov). Daňový bonus je následne vyplatený daňovníkovi v termíne výplaty daňového preplatku za príslušné zdaňovacie obdobie.

Formálnou podmienkou uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky je teda získanie potvrdenia o zaplatených úrokoch od príslušnej úverovej inštitúcie, v ktorej je úver na bývanie, vo vzťahu ku ktorému sa nárok na daňový bonus na zaplatené úroky uplatňuje, vedený. Vzor potvrdenia o zaplatených úrokoch je neoddeliteľnou súčasťou zákona o úveroch na bývanie (Príloha č. 4), pričom potvrdenie o zaplatených úrokoch je povinnou prílohou daňového priznania resp. ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov daňovníka. Niektoré úverové

inštitúcie vydávajú potvrdenia o zaplatených úrokoch automaticky (t. j. bez žiadosti daňovníka), iné na počkanie, no každopádne podľa § 26a zákona o úveroch na bývanie majú úverové inštitúcie povinnosť vydať a doručiť potvrdenia o zaplatených úrokoch v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti. Lehota na vydanie potvrdenia o zaplatených úrokoch hypoteticky môže niektorých daňovníkov, ak nepožiadajú o vydanie predmetného potvrdenia dostatočne včas, pripraviť o možnosť uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov, no pokiaľ by aj daňovník túto lehotu nestihol, má stále možnosť podať daňové priznanie či v lehote na podanie daňového priznania požiadať o odklad lehoty na podanie daňového priznania.

2.3. Potenciálne aplikačné problémy uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky

V rámci uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky môžu nastať situácie, pri ktorých by sa potenciálne mohlo stať otáznym, či uplatnený nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nezaniká, prípadne, či a za akých podmienok je daňový bonus na zaplatené úroky možné uplatniť. Pre účely tohto príspevku sme si vybrali dve potenciálne aplikačne problematické situácie, a to jednak **predčasné splatenie** (vrátane refinancovania) a **zlyhanie** (t. j. nesplácanie) **úveru na bývanie**, vo vzťahu ku ktorému si daňovník uplatnil (a uplatňuje) daňový bonus na zaplatené úroky, a situáciu, ktorú možno nazvať aj **reťazenie úverov na bývanie**.

Základným právnym následkom predčasného splatenia (vrátane predčasného splatenia úveru na bývanie refinancovaním u iného poskytovateľa, úverovej inštitúcie) a zlyhania úveru na bývanie v priebehu obdobia, v ktorom vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, je zánik nároku na daňový bonus bez možnosti opätovného uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky na tento úver na bývanie. V prípade refinancovania úveru na bývanie v priebehu obdobia, v ktorom vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, teda nevyplatené čiastky daňového bonusu na zaplatené úroky predstavujú nepriame náklady na refinancovanie úveru pre dlžníka (daňovníka). Obdobný režim a právny následok (t. j. zánik nároku na daňový bonus na zaplatené úroky) nastupuje aj v prípade, keď dôjde k predaju nehnuteľnosti financovanej úverom na bývanie (bez ohľadu na to, či došlo k dobrovoľnému predaju na základe kúpnej zmluvy, prípadne bezodplatnému prevodu formou darovania, alebo nútenému predaju napr. v dobrovoľnej dražbe po zlyhaní úveru na bývanie) v priebehu

obdobia, v ktorom dlžníkovi (daňovníkovi) vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Na druhej strane už vyplatené sumy daňového bonus na zaplatené úroky do momentu zániku nároku na daňový bonus na zaplatené úroky z akéhokolvek dôvodu sa nevracajú (t. j. daňovník nemusí podávať dodatočné daňové priznanie a už vyplatené sumy daňového bonusu na zaplatené úroky spätne vyplatiť do štátneho rozpočtu), a teda zánik nároku na daňový bonus na zaplatené úroky pôsobí *pro futuro* nie spätne.

V prípade reťazenia úverov na bývanie vo vzťahu k uplatňovaniu nároku na daňový bonus na zaplatené úroky dochádza k situácii, ak nejaký dlžník (spotrebiteľ) má úver na bývanie, na ktorý si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky (pre účely modelového príkladu uvažujme, že zmluva o úvere na bývanie bola medzi dlžníkom a úverovou inštitúciou uzatvorená 1. 1. 2021, kedy začalo aj úročenie úveru na bývanie, a teda nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vznikol počas obdobia piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, t. j. do 31. 12. 2025), pričom následne ten istý dlžník (spotrebiteľ) uzatvorí ďalšiu zmluvu o úvere na bývanie na inú nehnuteľnosť (pre účely modelového príkladu uvažujme, že zmluva o úvere na bývanie bola medzi dlžníkom a úverovou inštitúciou uzatvorená 1. 1. 2022, kedy začalo aj úročenie úveru na bývanie), čo má nasledujúce právne následky vo vzťahu k uplatňovaniu nároku na daňový bonus na zaplatené úroky:

- 1. Daňovník sa nemôže v priebehu obdobia, kedy mu vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, rozhodnúť, že si prestane uplatňovať daňový bonus na skôr uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie (v našom modelovom príklade sa jedná o zmluvu o úvere na bývanie zo dňa 1. 1. 2021) a bude si daňový bonus na zaplatené úroky uplatňovať na neskôr uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie (v našom modelovom príklade sa jedná o zmluvu o úvere na bývanie zo dňa 1. 1. 2022), a to aj napriek tomu, žeby to mohlo byť potenciálne pre daňovníka daňovo optimálnejšie.**
- 2. K neskôr uzatvorenej zmluve o úvere na bývanie si daňovník môže uplatniť nárok na daňový bonus za zaplatené úroky len za obdobie nasledujúce potom, ako mu zanikne nárok na daňový bonus na zaplatené úroky na skôr uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie (t. j. za predpokladu, že nárok na daňový bonus na zaplatené úroky na skôr uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie daňovníkovi nezanikne skôr (napr. z dôvodu predčasného splatenia alebo refinancovania úveru na bývanie), nárok na daňový bonus za zaplatené úroky na neskôr uzatvorenú zmluvu**

o úvere na bývanie si daňovník v modelom príklade môže reálne uplatniť iba za obdobie od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026, keďže do 31. 12. 2025 bude benefitovať z uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky na skôr uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie).

Vyššie uvedený modelový príklad tzv. reťazenia úverov na bývanie a konzekventného reťazenia uplatňovaných nárokov na daňový bonus na zaplatené úroky pri reťazených úveroch na bývanie je praktickou demonštráciou základného princípu, že daňovník si môže daňový bonus na zaplatené úroky uplatniť v jednom zdaňovacom období práve z jednej zmluvy o úvere na bývanie, a to aj napriek tomu, žeby mal v danom zdaňovacom období uzatvorených viacero zmlúv o úvere na bývanie, vo vzťahu ku ktorým by spĺňal podmienky podľa zákona o dani z príjmov na vznik nároku na daňový bonus na zaplatené úroky.

ZÁVER

Na základe komparácie štátneho príspevku pre mladých a daňového bonusu je možné konštatovať, že napriek tomu, že základná konštrukcia tejto formy podpory bývania je odlišná (štátny príspevok pre mladých bol založený na forme štátnej podpory, resp. štátneho zvýhodnenia, pokým daňový bonus predstavuje daňové zvýhodnenie), podmienky na poskytnutie daňového bonusu sledujú podmienky nastavené pri štátnom príspevku pre mladých. Z pohľadu podmienok, ktoré musí žiadateľ o úver splniť, teda nedochádza k markantnejšiemu posunu. Obdobne okruh úverov, pri ktorých je možné uplatniť daňový bonus kopíruje do veľkej miery legislatívu nastavenú pri poskytovaní štátneho príspevku pre mladých.

Napriek tomu máme za to, že je možné konštatovať verifikáciu stanovenej hypotézy, pričom daňový bonus považujeme za viac koncepcný a efektívnejší nástroj štátnej podpory bývania pre mladých, a to z nasledujúcich dôvodov. Uplatnenie daňového bonusu zostáva v dispozícii samotného daňovníka a stáva sa nezávislým od voľby poskytovateľa úveru na bývanie participovať na tomto procese (v porovnaní so štátnym príspevkom pre mladých pri ktorom sa banka musela zaviazat', že zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o hypotekárnom úvere). Zároveň sa týmto obmedzujú zásahy do autonómie podnikania banky. Za zásadné považujeme aj aplikačné problémy pri predčasnom splatení úveru. V prípade ak poberateľ úveru splatil hypotekárny úver pred uplynutím štyroch rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru, nárok na štátny príspevok zanikol a poberateľ úveru bol povinný vrátiť už poskytnutý štátny príspevok pre mladých.

Najmä v praxi a v kontexte nízkej úrovne finančnej gramotnosti sa tento aspekt javil ako problémový zo strany poberateľov úveru.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. ČUNDERLÍK, Ľ., 2016. Aspekty vybraných bankových služieb pre finančných spotrebiteľov. *Studia commercialia Bratislavensia*. roč. 9, č. 35, s. 243-351, ISSN 1339-3081.
2. *Dôvodová sprava* [online]. [cit. 2022-05-30]. Dostupné z: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=291934>.
3. RADVAN, M., FRANZSEN, R., MCCLUSKEY, W. J., PLIMMER, F., 2021. *Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia*. Maribor: Lex Localis - Institute for Local Self-Government, 1141 s. ISBN 978-961-7124-04-0. DOI: 10.4335/2021.6.
4. ROHLÍČKOVÁ, J., 2017. Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie. *BIATEC*. roč. 25, č. 5, s. 16-19.
5. VANGEEL, W., DEFAU, L., DE MOOR, L., (2022). The influence of a mortgage interest deduction on house prices: evidence across tax systems in Europe. *The European Journal of Finance*, roč. 28, č. 3, s. 245-260. ISSN 1466-4364. DOI: 10.1080/1351847X.2021.1941173.
6. *Dôvodová sprava* [online]. [cit. 2022-05-30]. Dostupné z: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=291934>.
7. Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od roku 2001 do roku 2017.
8. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
9. Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.